

Поступила в редакцию 05.09.2018.

УДК 592.18

**Современные представления о фауне сенокосцев
(Arachnida, Opiliones) Урала**

Козьминых В.О.

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет.
614990, Пермь, ул. Сибирская, 24, ПГГПУ, корпус 4, естественнонаучный
факультет.

E-mail: kvoncstu@yahoo.com, kvoncstu@mail.ru

Два десятилетия назад была опубликована подробная статья о сенокосцах (Arachnida, Opiliones) Урала с определительной таблицей видов (Farzalieva, Esyunin, 1999). К тому времени в регионе уже были зарегистрированы 10 видов Opiliones из двух семейств: Nemasomatidae и Phalangidae. До конца прошлого века литературные источники ограничивались 21 работой (Simon, 1891; Strand, 1906; Roewer, 1923; Staręga, 1978; Чевризов, 1979; Есюнин, Коробейников, 1988; Gridina, 1990; Есюнин, 1991; Southcott, 1992; Cokendolpher, 1993; Есюнин, Баталин, 1995; Есюнин и др., 1996; Ухова, Есюнин, 1996; Гридина, 1997; Есюнин и др., 1999; Farzalieva, Esyunin, 1999; Есюнин, Мазура, 2000; Есюнин, Фарзалиева, 2000; Фарзалиева, 2000, 2000а; Фарзалиева, Есюнин, 2000), а большинство из них – 15 публикаций появилось лишь в последние десять лет (1990–2000 гг.).

Краткий, но обстоятельный обзор ранних сведений и данные об Уральских сенокосцах, основанные на конкретном материале сборов, были представлены в указанной работе Г.Ш. Фарзалиевой и С.Л. Есюнина (Farzalieva, Esyunin, 1999). Следует однако отметить, что в этой сводке (Farzalieva, Esyunin, 1999), обобщающей результаты изучения сенокосцев в XX веке, не была упомянута ранее опубликованная статья Т.И. Гридиной (Gridina, 1990), содержащая важную информацию о 6 видах Opiliones, 5 из которых впервые были указаны для Урала. Кроме того, авторами (Farzalieva, Esyunin, 1999) были пропущены по меньшей мере 4 ранние работы (Strand, 1906; Roewer, 1923; Southcott, 1992; Cokendolpher, 1993), в которых для региона были отмечены некоторые виды сенокосцев. Кроме статьи (Farzalieva, Esyunin, 1999), написанной на английском языке (классический определитель продублирован на русском), ключи для идентификации Opiliones Урала, представленные как в традиционном табличном, так и упрощённом графическом варианте, были также опубликованы в работе (Фарзалиева, Есюнин, 2000).

Следует отметить, что по ранним итогам (Staręga, 1978) на обширной территории Урала и Западной Сибири были зарегистрированы всего 4 вида сенокосцев: *Homolophus nordensioeldi* (Koch), *Mitopus morio* (F.), *Oligolophus tridens* (Koch), *Phalangium opilio* L.) (сем. Phalangidae). Из их числа к концу 70-х годов прошлого столетия два первых были указаны для Приполярного и Северного Урала (Simon, 1891; Strand, 1906; Roewer, 1923; Staręga, 1978) и лишь единственный вид – *H. nordensioeldi* для Башкирии (Чевризов, 1979). Общее состояние изученности отечественной фауны этих паукообразных до конца 70-х было удручающе слабым. И лишь с последней четверти XX века наметился постепенный подъем уровня исследований (Kury, 2012).

По-видимому, только Урал является, если не единственным, то одним из немногих регионов России, для которых имеется список и подводились хотя бы предварительные итоги изучения сенокосцев с прошлого столетия и до настоящего времени (Farzalieva, Esyunin, 1999); см. также обзор (Kury, 2012). О сенокосцах Крыма, тогда ещё в границах Украины, сообщалось в статье (Chemeris, Kovblyuk, 2005). Из значительного числа частных работ по Кавказу, в том числе по Российскому Предкавказью, стоит обратить внимание на обобщающие сводки (Staręga, 1966; Snegovaya, 1999). Вместе с тем, большинство областей как европейской части страны, так и Сибири долгое время оставались практически не исследованными. Даже после выхода ряда работ, характеризующих фаунистический состав всей территории нашей страны (Редикорцев, 1936; Staręga, 1978) или её частей (Гриценко, 1979; Чевризов, 1979, 1979а), единичные сведения об отдельных областях в последние десятилетия не обновлялись совсем, судя по данным недавней итоговой статьи (Kury, 2012).

За небольшой период, прошедший с начала нового столетия, появилось много актуальной информации о сенокосцах Уральского региона, подтверждённой новыми находками и содержащей важные экологические сведения. Количество публикаций возросло в полтора раза – за 18 лет были опубликованы ещё 32 работы (в дополнение к уже известному 21 источнику); всего по первоначальному поиску выявлены 53 наименования. Эти сведения, без сомнения, не являются исчерпывающими, так как некоторые сводки трудно доступны и остаются неизвестными автору. Следует отметить, что в XXI веке какие-либо обобщающие статьи, региональные обзоры фауны Opiliones до настоящего предварительного сообщения не публиковались, за исключением широкого по охвату фауны капитального труда «Каталог

животных Башкортостана» (Баянов и др., 2015), в котором были приведены 10 видов сенокосцев.

В предлагаемом очерке сведены воедино разрозненные сведения о сенокосцах рассматриваемого региона за всё время исследований. Сформирована база данных по сенокосцам Урала и соседних территорий востока европейской части России, Приуралья, а также прилежащих районов Зауралья со стороны Западной Сибири – основа будущего регионального каталога Opiliones.

Составлен подробный список литературы по сенокосцам Урала, в котором в хронологическом порядке перечислены источники, приведено число видов, указаны административные подразделения региона и места находок, представлен список отмеченных таксонов, а при необходимости даны краткие комментарии.

Детализированный перечень литературных источников, содержащих сведения о сенокосцах (Arachnida: Opiliones) Урала

Литература – 53 наименования, 1891–2017 (126 лет).

1. Simon, 1891 (2 вида); Республика Коми, Ханты-Мансийский АО, р. Щугор, р. Ляпин, Берёзово, Ханты-Мансийск: *Homolophus nordenskiöldi* (Koch), *Mitopus morio* (F.) (сем. Phalangidae) – первые указания.

2. Strand, 1906 (2 вида); Республика Коми, Ханты-Мансийский АО, р. Щугор, р. Ляпин, Берёзово, Ханты-Мансийск: *Homolophus nordenskiöldi* (Koch), *Mitopus morio* (F.) (сем. Phalangidae).

3. Roewer, 1923 (1 вид); Республика Коми, Ханты-Мансийский АО, р. Щугор, Берёзово: *Homolophus nordenskiöldi* (Koch) (сем. Phalangidae).

4. Staręga, 1978 (2 вида); Республика Коми, Ханты-Мансийский АО, р. Щугор, р. Ляпин, Берёзово, Ханты-Мансийск: *Homolophus nordenskiöldi* (Koch), *Mitopus morio* (F.) (сем. Phalangidae).

5. Чевризов, 1979 (1 вид); Башкирия: *Homolophus nordenskiöldi* (Koch.) (сем. Phalangidae) – вероятно, это первое указание данного вида для территории Республики.

6. Есюнин, Коробейников, 1988 (1 вид); Южный Ямал: *Mitopus morio* (F.) (сем. Phalangidae).

7. Gridina, 1990 (6 видов из 2 семейств); Пермский край, заказник «Предуралье»: *Nemastoma lugubre* (Müll.) (сем. Nemastomatidae); *Lophopilio palpinalis* (Hbst.), *Mitopus morio* (F.), *Oligolophus tridens* (Koch), *Phalangium opilio* L., *Rilaena triangularis* (Hbst.) (сем.

Phalangiidae) – пять первых указаний для Урала (кроме *M. morio*) и все шесть видов – первые находки в Пермском крае (бывшей в то время Пермской обл.).

8. Есюнин, 1991 (4 вида из 2 семейств); Пермский край, заповедник «Басеги» (приведены подробные находки): *Nemastoma lugubre* (Müll.) (сем. Nemastomatidae); *Mitopus morio* (F.), *Oligolophus tridens* (Koch), *Rilaena triangularis* (Hbst.) (сем. Phalangiidae).

9. Southcott, 1992 – описан клещ *Leptus holmiae* Southcott, 1992 (Acarina: Trombidiformes, Erythraeidae), паразитирующий на сенокосцах сем. Phalangiidae; Башкирия: «Burzyanskij region, near village Akbulatovo, Bashkir ASSR, 11.VII.1978, V.A. Kniss, in cave with total length of galleries 15 m, deeply in cave floored with clay with fine gravel, ... specimen caught by hand, host unknown». – Мною принято решение включить в список эту и последующую важные статьи, несмотря на то что конкретный хозяин паразита на месте сбора не был установлен.

10. Cokendolpher, 1993 – клещ *Leptus holmiae* Southcott, 1992 (Acarina, Erythraeidae) как эктопаразит сенокосцев сем. Phalangiidae; Башкирия, Бурзянский р-н: «... recorded from a free living-example collected in the Burzyanskij region, Bashkir ASSR; ... ectoparasites on Phalangiidae: *Mitopus morio*, *Phalangium opilio*, *Rilaena triangularis*».

11. Есюнин, Баталин, 1995 (3 вида); Пермский край, окр. Перми, совхоз «Луговской»: *Mitopus morio* (F.), *Oligolophus tridens* (Koch), *Phalangium opilio* L. (сем. Phalangiidae).

12. Есюнин и др., 1996 (3 вида из 2 семейств); Свердловская обл., Висимский заповедник: *Nemastoma lugubre* (Müll.) (сем. Nemastomatidae); *Mitopus morio* (F.), *Oligolophus tridens* (Koch) (сем. Phalangiidae).

13. Ухова, Есюнин, 1996 (4 вида из 2 семейств); Свердловская обл., Висимский заповедник (список): *Nemastoma lugubre* (Müll.) (сем. Nemastomatidae); *Mitopus morio* (F.), *Oligolophus tridens* (Koch), *Rilaena triangularis* (Hbst.) (сем. Phalangiidae).

14. Гридина, 1997 (2 вида); Пермский край, заповедник «Басеги», заказник «Предуралье»: *Mitopus morio* (F.), *Oligolophus tridens* (Koch) (сем. Phalangiidae).

15. Есюнин и др., 1999 (10 видов, не перечислены); Урал в целом.

16. Farzalieva, Eyunin, 1999 (10 видов из 2 семейств); весь Уральский регион (с конкретными местонахождениями и подробным материалом находок; представлена определительная таблица): *Nemastoma lugubre* (Müll.) (сем. Nemastomatidae); *Egaenus* sp. – первое указание для Урала, *Homolophus nordenskiöldi* (Koch), *Lacinius*

ephippiatus (Koch) – первое указание для Урала, *Lophopilio palpinalis* (Hbst.), *Mitopus morio* (F.) – отмечен для Башкирии, *Oligolophus tridens* (Koch), *Opilio parietinus* (Deg.) – первое указание для региона, *Phalangium opilio* L., *Rilaena triangularis* (Hbst.) (сем. Phalangiidae). Для Пермского края приведены три первые находки (*H. nordenskoeldi*, *L. ephippiatus*, *O. parietinus*).

17. Есюнин, Мазура, 2000 (5 видов из 2 семейств); Пермский край, заказник «Предуралье»: *Nemastoma lugubre* (Müll.) (сем. Nemastomatidae); *Lophopilio palpinalis* (Hbst.), *Mitopus morio* (F.), *Oligolophus tridens* (Koch), *Rilaena triangularis* (Hbst.) (сем. Phalangiidae).

18. Есюнин, Фарзалиева, 2000 (8 видов из 2 семейств); Пермский край: *Nemastoma lugubre* (Müll.) (сем. Nemastomatidae); *Homolophus nordenskoeldi* (Koch), *Lophopilio palpinalis* (Hbst.), *Mitopus morio* (F.), *Oligolophus tridens* (Koch), *Opilio parietinus* (Deg.), *Phalangium opilio* L., *Rilaena triangularis* (Hbst.) (сем. Phalangiidae).

19. Фарзалиева, 2000 (3 вида, 2 семейства); Свердловская обл., Висимский заповедник (все 3 вида): *Nemastoma lugubre* (Müll.) (сем. Nemastomatidae); *Lacinius ephippiatus* (Koch), *Oligolophus tridens* (Koch) (сем. Phalangiidae); Пермский край, заказник «Предуралье» (2 вида: *Nemastoma lugubre* (Müll.), *Oligolophus tridens* (Koch)).

20. Фарзалиева, 2000а (10 видов из 2 семейств); от Северного до Южного Урала (список по заповедным территориям): *Nemastoma lugubre* (Müll.) (сем. Nemastomatidae); *Egaenus* sp., *Homolophus nordenskoeldi* (Koch), *Lacinius ephippiatus* (Koch), *Lophopilio palpinalis* (Hbst.), *Mitopus morio* (F.), *Oligolophus tridens* (Koch), *Opilio parietinus* Deg., *Phalangium opilio* L., *Rilaena triangularis* (Hbst.) (сем. Phalangiidae).

21. Фарзалиева, Есюнин, 2000 (9 видов, 2 семейства); Урал (список, определительные ключи): *Nemastoma lugubre* (Müll.) (сем. Nemastomatidae); *Homolophus nordenskoeldi* (Koch), *Lacinius ephippiatus* (Koch), *Lophopilio palpinalis* (Hbst.), *Mitopus morio* (F.), *Oligolophus tridens* (Koch), *Opilio parietinus* Deg., *Phalangium opilio* L., *Rilaena triangularis* (Hbst.) (сем. Phalangiidae).

22. Фарзалиева, 2001 (9 видов, не перечислены); Пермский край.

23. Есюнин и др., 2001 (4 вида из 2 семейств); Свердловская обл., Висимский заповедник: *Nemastoma lugubre* (Müll.) (сем. Nemastomatidae); *Lacinius ephippiatus* (Koch), *Mitopus morio* (F.), *Oligolophus tridens* (Koch) (сем. Phalangiidae).

24. Ухова, 2001 (5 видов из 2 семейств); Свердловская обл., Висимский заповедник: *Nemastoma lugubre* (Müll.) (сем. Nemastomatidae); *Lacinius ephippiatus* (Koch), *Mitopus morio* (F.), *Oligolophus tridens* (Koch), *Rilaena triangularis* (Hbst.) (сем. Phalangiidae).

25. Ухова, 2001a (всего 5 видов из 2 семейств; приведены только 2 вида); Свердловская обл., Висимский заповедник: *Lacinius ephippiatus* (Koch), *Oligolophus tridens* (Koch) (сем. Phalangiidae).

26. Бельская, Есюнин, 2003 (1 вид); Свердловская обл., окр. Екатеринбурга: *Phalangium opilio* L. (сем. Phalangiidae).

27. Ермаков, Тунёва, 2005 (7 видов из 2 семейств); Свердловская обл., Кытлым, Денежкин Камень, Молебный Камень (список): *Nemastoma lugubre* (Müll.) (сем. Nemastomatidae); *Homolophus nordenskiöldi* (Koch), *Lacinius ephippiatus* (Koch), *Mitopus morio* (F.), *Oligolophus tridens* (Koch), *Phalangium opilio* L., *Rilaena triangularis* (Hbst.) (сем. Phalangiidae).

28. Бельская, Золотарёв, 2009 (Орпилiones); Свердловская обл., окр. Ревды.

29. Ухова, Есюнин, 2009 (2 вида); Ханты-Мансийский АО, природный парк «Кондинские озёра»: *Mitopus morio* (F.), *Oligolophus tridens* (Koch) (сем. Phalangiidae).

30. Zolotarev, Kshnyasev, 2010 (3 вида из 2 семейств); Свердловская обл., окр. Ревды: *Nemastoma lugubre* (Müll.) (сем. Nemastomatidae); *Lacinius ephippiatus* (Koch), *Oligolophus tridens* (Koch) (сем. Phalangiidae).

31. Воробейчик и др., 2012 (5 видов из 2 семейств); Свердловская обл., окр. Ревды: *Nemastoma lugubre* (Müll.) (сем. Nemastomatidae); *Lacinius ephippiatus* (Koch), *Lophopilio palpinalis* (Hbst.), *Mitopus morio* (F.), *Oligolophus tridens* (Koch) (сем. Phalangiidae).

32. Золотарёв, Бельская, 2012 (3 вида из 2 семейств); Свердловская обл., окр. Ревды: *Nemastoma lugubre* (Müll.) (сем. Nemastomatidae); *Lacinius ephippiatus* (Koch), *Oligolophus tridens* (Koch) (сем. Phalangiidae).

33. Наумкин, 2012 (5 видов, не перечислены); Пермский край, заповедник «Басеги».

34. Алексеевина и др., 2014 (всего 8 видов из 2 семейств, приведены только 2 вида); город Пермь: *Nemastoma lugubre* (Müll.) (сем. Nemastomatidae); *Phalangium opilio* L. (сем. Phalangiidae).

35. Тунёва, Есюнин, 2014 (3 вида); Ханты-Мансийский АО, заповедник «Малая Сосьва» (с материалом находок): *Lacinius*

ephippiatus (Koch), *Mitopus morio* (F.), *Oligolophus tridens* (Koch) (сем. Phalangiidae).

36. Ухова, Олышванг, 2014 (5 видов из 2 семейств); Свердловская обл., Висимский заповедник: *Nemastoma lugubre* (Müll.) (сем. Nemastomatidae); *Lacinius ephippiatius* (Koch), *Mitopus morio* (F.), *Oligolophus tridens* (Koch), *Rilaena triangularis* (Hbst.) (сем. Phalangiidae).

37. Snegovaya, Pkhakadze, 2014 (1 вид); Урал: *Rilaena triangularis* (Hbst.) (сем. Phalangiidae).

38. Баянов и др., 2015 (10 видов из 2 семейств); Башкортостан (список таксонов): *Nemastoma lugubre* (Müll.) (сем. Nemastomatidae); *Egaenus convexus* (Koch) – первое точное видовое указание для Республики и Урала в целом, *Homolophus nordenskiöldi* (Koch), *Lacinius ephippiatius* (Koch), *Lophopilio palpinalis* (Hbst.) – по-видимому, первое указание для Республики, *Mitopus morio* (F.), *Oligolophus tridens* (Koch), *Opilio parietinus* (Deg.), *Phalangium opilio* L., *Rilaena triangularis* (Hbst.) – вероятно, первое указание для Башкортостана (сем. Phalangiidae).

39. Золотарёв, Нестерков, 2015 (7 видов, не перечислены); Свердловская обл., окр. Ревды.

40. Наумкин, 2015 (5 видов, не перечислены); Пермский край, заповедник «Басеги».

41. Шипова, 2015 (3 вида из 2 семейств); Пермский край, Нытвенский р-н, Нижняя Гаревая: *Nemastoma lugubre* (Müll.) (сем. Nemastomatidae); *Lophopilio palpinalis* (Hbst.), *Oligolophus tridens* (Koch) (сем. Phalangiidae).

42. Marusik, Koronen, 2015 (1 вид); Ямало-Ненецкий АО: *Mitopus morio* (F.) (сем. Phalangiidae).

43. Животные Башкортостана, 2016 (1 вид); Республика Башкортостан: *Phalangium opilio* L. (сем. Phalangiidae).

44. Золотарёв и др., 2016 (7 видов из 2 семейств); Свердловская обл., окр. Ревды: *Nemastoma lugubre* (Müll.) (сем. Nemastomatidae); *Lacinius ephippiatius* (Koch), *Lophopilio palpinalis* (Hbst.), *Mitopus morio* (F.), *Oligolophus tridens* (Koch), *Phalangium opilio* L., *Rilaena triangularis* (Hbst.) (сем. Phalangiidae).

45. Квашнина, 2016 (7 видов из 2 семейств); Свердловская обл., заповедник «Денежкин Камень» (список): *Nemastoma lugubre* (Müll.) (сем. Nemastomatidae); *Homolophus nordenskiöldi* (Koch), *Lacinius ephippiatius* (Koch), *Mitopus morio* (F.), *Oligolophus tridens* (Koch), *Phalangium opilio* L., *Rilaena triangularis* (Hbst.) (сем. Phalangiidae).

46. Михайлов, Ермаков, 2016 (2 вида); Республика Башкортостан и Челябинская обл., природный парк «Иремель», хребет Нургуш, национальный парк «Таганай»: *Homolophus nordenskioeldi* (Koch), *Mitopus morio* (F.) (сем. Phalangiidae).

47. Хабибуллин, 2016 (10 видов из 2 семейств: Nemastomatidae – 1 вид; Phalangiidae – 9 видов; конкретные виды не перечислены); Башкортостан.

48. Атлас, 2017 (виды не перечислены); Пермь: охраняемый ландшафт «Лёвшинский» (4 вида), ООПТ «Черняевский лес» (5 видов).

49. Есюнин и др., 2017 (1 вид); юг Ямала, Пермское Приуралье: *Mitopus morio* (F.) (сем. Phalangiidae).

50. Козьминых, 2017 (7 видов из 2 семейств, таксоны не приведены); Пермский край, заказник «Предуралье».

51. Козьминых, 2017а (4 вида из 2 семейств); Пермский край, Красновишерский р-н, Кваркуш: *Nemastoma lugubre* (Müll.) (сем. Nemastomatidae); *Lacinius ephippiatus* (Koch), *Mitopus morio* (F.), *Rilaena triangularis* (Hbst.) (сем. Phalangiidae).

52. Козьминых, 2017б (таксоны перечислены выборочно); Пермский край: Кваркуш (4 вида); заказник «Предуралье» (7 видов); Пермь: охраняемый ландшафт «Лёвшинский» (4 вида): *Lacinius ephippiatus* (Koch), *Lophopilio palpalis* (Hbst.), *Mitopus morio* (F.), *Nemastoma lugubre* (Müll.); ООПТ «Черняевский лес» (5 видов).

53. Хабибуллин, 2017 (2 вида из 2 семейств); Республика Башкортостан, природный парк «Аслы-Куль»: *Nemastoma lugubre* (Müll.) (сем. Nemastomatidae); *Phalangium opilio* L. (сем. Phalangiidae).

Некоторые предварительные итоги анализа источников

По хронологии ссылки на литературу распределены следующим образом: 1891 год (1 работа), 1906 (1), 1923 (1), 1978 (1), 1979 (1), 1988 (1), 1990 – 1993 (по 1), 1995 (1), 1996 (2), 1997 (1), 1999 (2), 2000 (5), 2001 (4), 2003 (1), 2005 (1), 2009 (2), 2010 (1), 2012 (3), 2014 (4), 2015 (5), 2016 (5), 2017 (6). Очевиден рост числа публикаций от единичных (к 1999 году) до количественных за последние пять лет. Наиболее продуктивными оказались 2000 и 2015–2017 годы (5–6 работ). Сведения о возможных публикациях 2018 года пока отсутствуют.

Составлен список имён авторов региональных работ – 47 исследователей, приведён их вклад в изучение сенокосцев Урала (по числу публикаций): М.С. Алексеевнина (1 работа), А.В. Баталин (1), М.Г. Баянов (2), Е.А. Бельская (3), Е.Л. Воробейчик (1), Т.И. Гридина (Т.И. Gridina) (3), А.И. Ермаков (3), С.Л. Есюнин (S.L. Esyunin) (13), В.Е. Ефимик (1), М.П. Золотарёв (5), А.Е. Квашнина (1), В.А. Книсс (1), В.О.

Козьминых (7), А.М. Комлев (1), Ю.И. Коробейников (1), А.Б. Крашенинников (1), Т.М. Кутузова (1), М.Я. Лямин (1), Н.С. Мазура (1), О.Л. Макарова (1), Ю.М. Марусик (Yu.M. Marusik) (2), Ю.Е. Михайлов (1), Д.В. Наумкин (2), А.В. Нестерков (2), В.Н. Ольшванг (1), Н.Н. Паньков (1), Е.В. Преснова (1), А.В. Тиунов (1), Т.К. Тунёва (4), Н.Л. Ухова (6), Г.Ш. Фарзалиева (G.Sh. Farzalieva) (7); В.Ф. Хабибуллин (4), И.М. Хохуткин (1), Б.П. Чевризов (1), А.В. Шипова (1), Л.С. Шумиловских (1), J.C. Cokendolpher (1), S. Koronen (1), I.A. Kshnyasev (1), V.D. Pkhakadze (1), C.-F. Roewer (1), E. Simon (1), N.Yu. Snegovaya (1), R.V. Southcott (1), W. Staręga (1), E. Strand (1), A.M. Zolotarev (1). Количество авторов работ значительное, но лишь немногие из них специализируются по паукообразным, имея опыт изучения сенокосцев – С.Л. Есюнин, В.О. Козьминых (**вставлено редактором, т.к. В.О. Козьминых собирал паукообразных всю свою сознательную жизнь, и публиковал свои труды по данному таксону совместно со специалистами**), Н.С. Мазура, Ю.М. Марусик, Т.К. Тунёва, Г.Ш. Фарзалиева, Н.Ю. Снеговая и другие перечисленные выше зарубежные авторы.

Представлен перечень административных единиц (в алфавитном порядке) с указанием литературных источников (по хронологии): Республика Башкортостан (Southcott, 1992; Cokendolpher, 1993; Farzalieva, Esiyunin, 1999; Фарзалиева, 2000a; Михайлов, Ермаков, 2016; Хабибуллин, 2017) – 6 работ; Республика Коми (Simon, 1891; Strand, 1906; Roewer, 1923) – 3 работы; Пермский край (Gridina, 1990; Есюнин, 1991; Есюнин, Баталин, 1995; Гридина, 1997; Farzalieva, Esiyunin, 1999; Есюнин, Мазура, 2000; Есюнин, Фарзалиева, 2000; Фарзалиева, 2000, 2000a; Алексеевна и др., 2014; Шипова, 2015; Атлас, 2017; Козьминых, 2017, 2017б) – 14 работ; Свердловская обл. (Есюнин и др., 1996; Ухова, Есюнин, 1996; Farzalieva, Esiyunin, 1999; Фарзалиева, 2000, 2000a; Есюнин и др., 2001; Ухова, 2001, 2001a; Бельская, Есюнин, 2003; Ермаков, Тунёва, 2005; Бельская, Золотарёв, 2009; Zolotarev, Kshnyasev, 2010; Воробейчик и др., 2012; Ухова, Ольшванг, 2014; Золотарёв, Нестерков, 2015; Золотарёв и др., 2016; Квашнина, 2016) – 17 работ; Ханты-Мансийский АО (Simon, 1891; Strand, 1906; Roewer, 1923; Staręga, 1978; Farzalieva, Esiyunin, 1999; Ухова, Есюнин, 2009; Тунёва, Есюнин, 2014) – 7 работ; Челябинская обл. (Farzalieva, Esiyunin, 1999; Фарзалиева, 2000a; Михайлов, Ермаков, 2016) – 3 работы; Ямало-Ненецкий АО (Есюнин, Коробейников, 1988; Marusik, Koronen, 2015; Есюнин и др., 2017) – 3 работы. Таким образом, в литературе наиболее

подробно освещены исследования сенокосцев двух областей Среднего Урала – Пермской (14 ссылок) и Свердловской (17 источников).

Для обзора сведений о местонахождениях сенокосцев ниже представлены наименования районов сбора материала на Урале, конкретных точек и локалитетов, в том числе составляющих отдельные локальные фауны (ООПТ). Перечень приведён в алфавитном порядке по подразделениям региона, отмечены литературные источники (по хронологии), перечислены виды *Opiliones*.

Места находок сенокосцев на Урале

Полярный и Приполярный Урал

Республика Коми – р. Шугор (Simon, 1891; Strand, 1906; Roewer, 1923): *Homolophus nordenskioldi* (Koch), *Mitopus morio* (F.).

Ханты-Мансийский АО – Берёзовский р-н, гора Неройка (Farzalieva, Esyunin, 1999): *Mitopus morio* (F.); р. Ляпин, Берёзово (Simon, 1891; Strand, 1906; Roewer, 1923; Staręga, 1978): *Homolophus nordenskioldi* (Koch), *Mitopus morio* (F.).

Ямало-Ненецкий АО – Тазовский р-н: Мессо-Яхинский заказник (Marusik, Koronen, 2015): *Mitopus morio* (F.); Южный Ямал: стационар «Хадыгта», р. Хадыгта-Яха (Есюнин, Коробейников, 1988; Есюнин и др., 2017); *Mitopus morio* (F.).

Северный Урал

Пермский край – Кочёвский р-н, Сеполь (Farzalieva, Esyunin, 1999): *Lacinius ephippiatus* (Koch), *Lophopilio palpinalis* (Hbst.), *Nemastoma lugubre* (Müll.), *Oligolophus tridens* (Koch), *Phalangium opilio* L., *Rilaena triangularis* (Hbst.) – 6 видов; Красновишерский р-н, Вишерский заповедник (Farzalieva, Esyunin, 1999; Фарзалиева, 2000a): *Lacinius ephippiatus* (Koch), *Mitopus morio* (F.), *Nemastoma lugubre* (Müll.), *Opilio parietinus* (Deg.), *Rilaena triangularis* (Hbst.) – 5 видов; Кваркуш (Farzalieva, Esyunin, 1999; Козьминых, 2017a, 2017b): *Lacinius ephippiatus* (Koch), *Mitopus morio* (F.), *Nemastoma lugubre* (Müll.), *Rilaena triangularis* (Hbst.) – 4 вида.

Свердловская обл. – Североуральский р-н, заповедник «Денежкин Камень» (Farzalieva, Esyunin, 1999; Фарзалиева, 2000a; Ермаков, Тунёва, 2005; Квашина, 2016): *Homolophus nordenskioldi* (Koch), *Lacinius ephippiatus* (Koch), *Mitopus morio* (F.), *Nemastoma lugubre* (Müll.), *Oligolophus tridens* (Koch), *Phalangium opilio* L., *Rilaena triangularis* (Hbst.) – отмечены 7 видов; Кытлымский горный узел, хребет Молебный Камень (Farzalieva, Esyunin, 1999; Фарзалиева, 2000a; Ермаков, Тунёва, 2005): *Homolophus nordenskioldi* (Koch), *Lacinius*

ephippiatus (Koch), *Mitopus morio* (F.), *Nemastoma lugubre* (Müll.), *Oligolophus tridens* (Koch) – 5 видов.

Ханты-Мансийский АО – Природный парк «Кондинские озёра» (Ухова, Есюнин, 2009): *Mitopus morio* (F.), *Oligolophus tridens* (Koch) – 2 вида; Заповедник «Малая Сосьва» (Тунёва, Есюнин, 2014): *Lacinius ephippiatus* (Koch), *Mitopus morio* (F.), *Oligolophus tridens* (Koch) – 3 вида; Ханты-Мансийск (Simon, 1891; Strand, 1906; Starega, 1978): *Homolophus nordenskiöldi* (Koch), *Mitopus morio* (F.) – 2 вида.

Средний Урал

Пермский край – Бардымский р-н, Сараши, ООПТ «Сарашевская дубрава» (Farzalieva, Esyunin, 1999; Есюнин, Фарзалиева, 2000): *Lophopilio palpinalis* (Hbst.), *Nemastoma lugubre* (Müll.) – 2 вида; Чувашаево (Farzalieva, Esyunin, 1999; Есюнин, Фарзалиева, 2000): *Mitopus morio* (F.), *Oligolophus tridens* (Koch), *Opilio parietinus* (Deg.), *Phalangium opilio* L., *Rilaena triangularis* (Hbst.) – 5 видов; Горнозаводский р-н, заповедник «Басеги» (Есюнин, 1991; Гридина, 1997; Farzalieva, Esyunin, 1999; Есюнин, Фарзалиева, 2000; Фарзалиева, 2000a): *Lacinius ephippiatus* (Koch), *Mitopus morio* (F.), *Nemastoma lugubre* (Müll.), *Oligolophus tridens* (Koch), *Rilaena triangularis* (Hbst.) – всего отмечены 5 видов; Кишертский р-н, заказник «Предуралье» (Gridina, 1990; Гридина, 1997; Farzalieva, Esyunin, 1999; Есюнин, Мазура, 2000; Есюнин, Фарзалиева, 2000; Фарзалиева, 2000, 2000a; Козьминых, 2017, 2017б): *Lacinius ephippiatus* (Koch), *Lophopilio palpinalis* (Hbst.), *Mitopus morio* (F.), *Nemastoma lugubre* (Müll.), *Oligolophus tridens* (Koch), *Phalangium opilio* L., *Rilaena triangularis* (Hbst.) – 7 видов; Кунгурский р-н, ООПТ «Спаская гора» (Farzalieva, Esyunin, 1999; Есюнин, Фарзалиева, 2000; Фарзалиева, 2000a): *Lophopilio palpinalis* (Hbst.), *Mitopus morio* (F.), *Nemastoma lugubre* (Müll.), *Oligolophus tridens* (Koch), *Opilio parietinus* (Deg.), *Phalangium opilio* L. – 6 видов; Нытвенский р-н, Нижняя Гаревая (Шипова, 2015): *Lophopilio palpinalis* (Hbst.), *Nemastoma lugubre* (Müll.), *Oligolophus tridens* (Koch) – 3 вида; Ординский р-н, Шляпники (Farzalieva, Esyunin, 1999; Есюнин, Фарзалиева, 2000): *Mitopus morio* (F.), *Nemastoma lugubre* (Müll.), *Oligolophus tridens* (Koch), *Rilaena triangularis* (Hbst.) – 4 вида; Оханский р-н, Оханск (Farzalieva, Esyunin, 1999; Есюнин, Фарзалиева, 2000): *Mitopus morio* (F.), *Oligolophus tridens* (Koch) – 2 вида; Очёрский р-н, Очёр (Farzalieva, Esyunin, 1999; Есюнин, Фарзалиева, 2000): *Homolophus nordenskiöldi* (Koch); Пермский р-н, Заборье (Farzalieva, Esyunin, 1999): *Mitopus morio* (F.), *Opilio parietinus* (Deg.), *Phalangium opilio* L. – 3 вида; Качка (Farzalieva, Esyunin, 1999): *Nemastoma lugubre*

(Müll.), *Oligolophus tridens* (Koch), *Phalangium opilio* L., *Rilaena triangularis* (Hbst.) – 4 вида; город Пермь (Farzalieva, Esyunin, 1999; Алексеевнина и др., 2014): *Lacinius ephippiatus* (Koch), *Lophopilio palpinalis* (Hbst.), *Mitopus morio* (F.), *Nemastoma lugubre* (Müll.), *Oligolophus tridens* (Koch), *Opilio parietinus* (Deg.), *Phalangium opilio* L., *Rilaena triangularis* (Hbst.) – 8 видов, в том числе Верхняя Курья (Farzalieva, Esyunin, 1999): *Lophopilio palpinalis* (Hbst.); ООПТ «Лёвшинский» – 4 вида (Атлас, 2017; Козьминых, 2017б); «Черняевский лес» – 5 видов (Атлас, 2017; Козьминых, 2017б); окр. Перми, совхоз «Луговской» (Есюнин, Баталин, 1995): *Mitopus morio* (F.), *Oligolophus tridens* (Koch), *Phalangium opilio* L. – 3 вида.

Свердловская обл. – Екатеринбург и окр. (Farzalieva, Esyunin, 1999; Бельская, Есюнин, 2003): *Phalangium opilio* L., *Rilaena triangularis* (Hbst.) – 2 вида; Первоуральский р-н, окр. Ревды (Бельская, Золотарёв, 2009; Zolotarev, Kshnyasev, 2010; Воробейчик и др., 2012; Золотарёв, Нестерков, 2015; Золотарёв и др., 2016): *Lacinius ephippiatus* (Koch), *Lophopilio palpinalis* (Hbst.), *Mitopus morio* (F.), *Nemastoma lugubre* (Müll.), *Oligolophus tridens* (Koch), *Phalangium opilio* L., *Rilaena triangularis* (Hbst.) – 7 видов; Пригородный р-н, Висимский заповедник (Есюнин и др., 1996; Ухова, Есюнин, 1996; Farzalieva, Esyunin, 1999; Фарзалиева, 2000, 2000а; Есюнин и др., 2001; Ухова, 2001, 2001а; Ухова, Ольшванг, 2014): *Lacinius ephippiatus* (Koch), *Mitopus morio* (F.), *Nemastoma lugubre* (Müll.), *Oligolophus tridens* (Koch), *Rilaena triangularis* (Hbst.) – 5 видов.

Южный Урал

Республика Башкортостан – 8 видов Ордилеоны зарегистрированы на 4 заповедных территориях – Башкирского заповедника, заповедника «Шульган-Таш», природных парков «Аслы-Куль», «Иремель»: *Egaenus convexus* (Koch), *Homolophus nordenskiöldi* (Koch), *Lacinius ephippiatus* (Koch), *Mitopus morio* (F.), *Nemastoma lugubre* (Müll.), *Oligolophus tridens* (Koch), *Opilio parietinus* (Deg.), *Phalangium opilio* L. Всего в Республике найдены 10 видов сенокосцев из 2 семейств; остались пока не известными данные о конкретных местонахождениях двух видов: *Lophopilio palpinalis* (Hbst.) и *Rilaena triangularis* (Hbst.).

Белебеевский р-н, природный парк «Аслы-Куль» (Хабибуллин, 2017): *Nemastoma lugubre* (Müll.), *Phalangium opilio* L. – отмечены 2 вида;

Белорецкий р-н, природный парк «Иремель» (Михайлов, Ермаков, 2016): *Homolophus nordenskiöldi* (Koch), *Mitopus morio* (F.), *Phalangium opilio* L. – 3 вида;

Бурзянский р-н, Акбулатово (Southcott, 1992; Cokendolpher, 1993); Башкирский природный заповедник (Farzalieva, Esyunin, 1999): *Lacinius ephippiatus* (Koch), *Mitorus morio* (F.), *Oligolophus tridens* (Koch), *Phalangium opilio* L. – 4 вида; заповедник «Шульган-Таш» (Farzalieva, Esyunin, 1999; Фарзалиева, 2000а): *Egaenus convexus* (Koch), *Lacinius ephippiatus* (Koch), *Opilio parietinus* (Deg.), *Phalangium opilio* L. – 4 вида.

Челябинская обл. – Национальный парк «Таганай» (Михайлов, Ермаков, 2016): *Homolophus nordenskiöldi* (Koch), *Mitorus morio* (F.) – 2 вида; Саткинский р-н, хребет Нургуш (Farzalieva, Esyunin, 1999; Михайлов, Ермаков, 2016): *Homolophus nordenskiöldi* (Koch), *Phalangium opilio* L. – 2 вида; Троицкий р-н, заказник «Троицкий» (Farzalieva, Esyunin, 1999; Фарзалиева, 2000а): *Opilio parietinus* (Deg.), *Phalangium opilio* L. – 2 вида.

Легко заметить, что фауна сенокосцев Южного Урала до сих пор остаётся мало изученной. При этом данных по Челябинской области (4 вида) явно недостаточно. Литературные сведения об Opiliones Оренбургской области отсутствуют, но в Оренбургском заповеднике собран материал (Летопись природы, 2018), который ещё предстоит изучить.

Аннотированный список видов сенокосцев (Opiliones) Урала

Тип Arthropoda von Siebold, 1848 – членистоногие

Подтип Chelicerata Heymons, 1901 – хелицеровые

Класс Arachnida Cuvier, 1812 – паукообразные

Отряд Opiliones Sundevall, 1833 – сенокосцы

Подотряд Eupnoi Hansen et Sørensen, 1904

Надсемейство Phalangioida Latreille, 1802

Семейство Phalangiidae Latreille, 1802 (9 видов, 9 родов)

1. *Egaenus convexus* (C. L. Koch, 1835).

Распространение. Южный Урал: **Башкортостан** – Бурзянский р-н: заповедник «Шульган-Таш» (Farzalieva, Esyunin, 1999: 194; Фарзалиева, 2000а: 189, в этих двух источниках таксон указан только до рода – как *Egaenus* sp.; Баянов и др., 2015).

Восточноевропейский вид (Staręga, 1978). До конца 70-х годов прошлого века в бывшем СССР был известен только из Западной Украины (Чевризов, 1979а).

Комментарии. Г.Ш. Фарзалиева и С.Л. Есюнин (Farzalieva, Esyunin, 1999: 194) сообщали по поводу находки в Башкирии: «... the identity of the species remains unclear, first of all due to the absence of male material ... More material is necessary to properly allocate this species».

2. *Homolophus nordenskiöldi* (L. Koch, 1879).

Распространение. Урал (Фарзалиева, Есюнин, 2000);

Приполярный, Северный Урал: Республика Коми, Ханты-Мансийский АО – р. Щугор, р. Ляпин, Берёзово, Ханты-Мансийск (бывшее с. Самарово), «... entre Bérézov (64°) et Samarovo, au confluent de l'Obi et de l'Irtisch (64°)» (Simon, 1891: 109, указан как *Phalangium nordenskiöldi* Koch); «Chongor, Bérézow» (Strand, 1906: 473, как *Phalangium nordenskiöldi* Koch, цит. по Simon, 1891); «West-Sibirien: Chongor, Berezow» (Roewer, 1923: 764, как *Euphalangium nordenskiöldi kolense* (Strand, 1906); «Berezovo, Chanty-Mansijsk» (Starega, 1978: 224, как *Euphalangium nordenskiöldi* (Koch), цит. по: Simon, 1891; Roewer, 1923); «... Transuralia, between Berezovo and Khanty-Mansiisk along the Ob River» (Farzalieva, Esyunin, 1999: 183 – цит. по Simon, 1891);

Северный Урал: Свердловская обл. – Кытлымский горный узел, массив Денежкин Камень, хребет Молебный Камень (Farzalieva, Esyunin, 1999; Фарзалиева, 2000а; Ермаков, Тунёва, 2005; Квашнина, 2016); Средний Урал: Пермский край – Очёрский р-н: г. Очёр (Farzalieva, Esyunin, 1999; Есюнин, Фарзалиева, 2000);

Южный Урал: **Башкортостан** (Чевризов, 1979: 27, как *Euphalangium nordenskiöldi* Koch; Баянов и др., 2015), Челябинская обл. – Ирмель, Нургуш, Таганай (Farzalieva, Esyunin, 1999; Михайлов, Ермаков, 2016 – как *Homolophus* sp.).

Восточноевропейско-сибирский вид.

3. *Lacinius ephippiatus* (C. L. Koch, 1835).

Распространение. Урал (Фарзалиева, Есюнин, 2000);

Северный Урал: Ханты-Мансийский АО – заповедник «Малая Сосьва» (Тунёва, Есюнин, 2014), Пермский край – Кочёвский р-н: Сеполь; Красновишерский р-н: Вишерский заповедник, Кваркуш (Farzalieva, Esyunin, 1999: 188, «Kvarkush Mt. Range, *Picea* forest, *Picea* open woodland, multitherbaceous meadow, mountain tundra with *Juniperus*, pitfall trapping, VII. 1996, N. S. Mazura»; Фарзалиева, 2000а; Козьминых, 2017а), Свердловская обл. – Кытлымский горный узел, массив Денежкин Камень, хребет Молебный Камень (Ермаков, Тунёва, 2005; Квашнина, 2016);

Средний Урал: Пермский край – город Пермь: охраняемый ландшафт (ООПТ) «Лёвшинский»; Горнозаводский р-н: заповедник «Басеги»; Кишертский р-н: заказник «Предуралье» (Farzalieva, Esyunin, 1999; Фарзалиева, 2000а; Козьминых, 2017б), Свердловская обл. – Первоуральский р-н: окр. Ревды, Среднеуральский медеплавильный завод; Пригородный р-н: Висимский заповедник (Farzalieva, Esyunin,

1999; Фарзалиева, 2000, 2000а; Есюнин и др., 2001; Ухова, 2001, 2001а; Zolotarev, Kshnyasev, 2010; Воробейчик и др., 2012; Золотарёв, Бельская, 2012; Ухова, Ольшванг, 2014; Золотарёв и др., 2016);

Южный Урал: **Башкортостан** (Баянов и др., 2015) – Бурзянский р-н: Башкирский гос. природный заповедник, заповедник «Шульган-Таш» (Farzalieva, Esyunin, 1999; Фарзалиева, 2000а).

Европейско-сибирский неморальный лугово-лесной вид.

4. *Lophopilio palpalis* (Herbst, 1799).

Распространение. Урал (Фарзалиева, Есюнин, 2000);

Северный Урал: Пермский край – Кочёвский р-н: Сеполь (Farzalieva, Esyunin, 1999);

Средний Урал: Пермский край – Пермь: Верхняя Курья, ООПТ «Лёвшинский»; Бардымский р-н: Сараша, ООПТ «Сарашевская дубрава»; Кишертский р-н: заказник «Предуралье»; Кунгурский р-н: ООПТ «Спаская гора»; Нытвенский р-н: Нижняя Гаревая; Пермский р-н (Gridina, 1990; Farzalieva, Esyunin, 1999; Есюнин, Мазура, 2000; Есюнин, Фарзалиева, 2000; Фарзалиева, 2000а; Шипова, 2015; Козьминых, 2017б), Свердловская обл. – Первоуральский р-н: окр. Ревды, Среднеуральский медеплавильный завод (Воробейчик и др., 2012; Золотарёв и др., 2016);

Южный Урал: **Башкортостан** (Баянов и др., 2015).

Европейско-сибирский неморальный лугово-лесной вид.

5. *Mitopus morio* (Fabricius, 1779).

Распространение. Урал (Фарзалиева, Есюнин, 2000);

Полярный Урал: Ямало-Ненецкий АО – Южный Ямал: стационар «Хадыта», р. Хадыта-Яха; Тазовский р-н: Мессо-Яхинский заказник (Есюнин, Коробейников, 1988; Farzalieva, Esyunin, 1999 – цит. по предыдущей статье; Marusik, Koronen, 2015; Есюнин и др., 2017), Ханты-Мансийский АО – Берёзовский р-н: гора Неройка (Farzalieva, Esyunin, 1999);

Приполярный, Северный Урал: Республика Коми, Ханты-Мансийский АО – р. Шугор, р. Ляпин, Берёзово, Ханты-Мансийск (бывшее с. Самарово), «... dans l'Oural, entre le confluent de la Changor et de la Volokovka (Europe) et Liapine (Sibérie)» (Simon, 1891: 109, указан как *Oligolophus morio* F.); «Chongor» (Strand, 1906: 474, как *Oligolophus morio* (F.), цит. по Simon, 1891; «Tal d. Fl. Ščugor im Ural – Komi ASSR, Tal d. Fl. Ljapin – Bez. Tjumen' ...» (Staręga, 1978: 212, цит. по Simon, 1891); «... North Urals, between Tschugor River, Europe and Lyapin, West Siberia» (Farzalieva, Esyunin, 1999: 183 – цит. по Simon, 1891), Ханты-Мансийский АО – Советский р-н: природный парк «Кондинские озёра»;

заповедник «Малая Сосьва» (Ухова, Есюнин, 2009; Тунёва, Есюнин, 2014), Пермский край – Красновишерский р-н: Вишерский заповедник, Кваркуш (Farzalieva, Esyunin, 1999: 186, «Kvarkush Mt. Range, *Picea* and *Betula* forests, *Betula* elfin woodland, *Picea* open woodland, pitfall trapping, VII. 1996, N. S. Mazura»; Есюнин, Фарзалиева, 2000; Фарзалиева, 2000a; Козьминых, 2017a), Свердловская обл. – Кытлымский горный узел, массив Денежкин Камень, хребет Молебный Камень (Farzalieva, Esyunin, 1999; Фарзалиева, 2000a; Ермаков, Тунёва, 2005; Квашнина, 2016);

Средний Урал: Пермский край – Пермь и окр.: ООПТ «Лёвшинский», совхоз «Луговской»; Бардымский р-н: Чувашаево; Горнозаводский р-н: заповедник «Басеги»; Кишертский р-н: заказник «Предуралье»; Кунгурский р-н: «Спаская гора»; Ординский р-н: Шляпники; Оханский р-н: Оханск; Пермский р-н: Заборье (Gridina, 1990; Есюнин, 1991; Есюнин, Баталин, 1995; Гридина, 1997; Farzalieva, Esyunin, 1999; Есюнин, Мазура, 2000; Есюнин, Фарзалиева, 2000; Фарзалиева, 2000a; Есюнин и др., 2017; Козьминых, 2017b), Свердловская обл. – Первоуральский р-н: окр. Ревды, Среднеуральский медеплавильный завод; Пригородный р-н: Висимский заповедник (Есюнин и др., 1996; Ухова, Есюнин, 1996; Farzalieva, Esyunin, 1999; Фарзалиева, 2000a; Есюнин и др., 2001; Ухова, 2001; Воробейчик и др., 2012; Ухова, Ольшванг, 2014; Золотарёв и др., 2016);

Южный Урал: **Башкортостан** (Баянов и др., 2015) – Бурзянский р-н: Башкирский природный заповедник (Farzalieva, Esyunin, 1999), Челябинская обл. – Ирмель, Таганай (Farzalieva, Esyunin, 1999; Михайлов, Ермаков, 2016).

Голарктический полизональный лесо-луговой вид.

6. *Oligophus tridens* (C. L. Koch, 1836).

Распространение. Урал (Фарзалиева, Есюнин, 2000);

Северный Урал: Ханты-Мансийский АО – Советский р-н: природный парк «Кондинские озёра»; заповедник «Малая Сосьва» (Ухова, Есюнин, 2009; Тунёва, Есюнин, 2014), Пермский край – Кочёвский р-н: Сеполь; Красновишерский р-н: Вишерский заповедник (Farzalieva, Esyunin, 1999; Есюнин, Фарзалиева, 2000), Свердловская обл. – Кытлымский горный узел, массив Денежкин Камень (Ермаков, Тунёва, 2005; Квашнина, 2016);

Средний Урал: Пермский край – Пермь и окр.: совхоз «Луговской»; Бардымский р-н: Чувашаево; Горнозаводский р-н: заповедник «Басеги»; Кишертский р-н: заказник «Предуралье»; Кунгурский р-н: «Спаская гора»; Нытвенский р-н: Нижняя Гаревая; Ординский р-н: Шляпники;

Оханский р-н: Оханск; Пермский р-н: Качка (Gridina, 1990; Есюнин, 1991; Есюнин, Баталин, 1995; Гридина, 1997; Farzalieva, Esyunin, 1999; Есюнин, Мазура, 2000; Есюнин, Фарзалиева, 2000; Фарзалиева, 2000, 2000а; Шипова, 2015), Свердловская обл. – Первоуральский р-н: окр. Ревды, Среднеуральский медеплавильный завод; Пригородный р-н: Висимский заповедник (Есюнин и др., 1996; Ухова, Есюнин, 1996; Farzalieva, Esyunin, 1999; Фарзалиева, 2000, 2000а; Есюнин и др., 2001; Ухова, 2001, 2001а; Zolotarev, Kshnyasev, 2010; Воробейчик и др., 2012; Золотарёв, Бельская, 2012; Ухова, Ольшванг, 2014; Золотарёв и др., 2016);

Южный Урал: **Башкортостан** (Баянов и др., 2015) – Бурзянский р-н: Башкирский природный заповедник (Farzalieva, Esyunin, 1999).

Европейско-сибирский неморальный лугово-лесной вид. Для Поволжья отмечен в Самарской обл. (Farzalieva, Esyunin, 1999).

7. *Opilio parietinus* (De Geer, 1778).

Распространение. Урал (Фарзалиева, Есюнин, 2000);

Северный Урал: Пермский край – Красновишерский р-н: Вишерский заповедник (Farzalieva, Esyunin, 1999);

Средний Урал: Пермский край – Пермь; Бардымский р-н: Чувашаево; Кунгурский р-н: «Спасская гора»; Пермский р-н: Заборье (Farzalieva, Esyunin, 1999; Есюнин, Фарзалиева, 2000; Фарзалиева, 2000а);

Южный Урал: **Башкортостан** (Баянов и др., 2015) – Бурзянский р-н: заповедник «Шульган-Таш» (Farzalieva, Esyunin, 1999; Фарзалиева, 2000а), Челябинская обл. – Троицкий р-н: Троицкий заказник (Farzalieva, Esyunin, 1999; Фарзалиева, 2000а).

Голарктический неморальный вид. По данным Б.П. Чевризова (Чевризов, 1979а) «... считается синантропным видом, обитающим в постройках». Для Урала впервые был указан Г.Ш. Фарзалиевой и С.Л. Есюниным; найден не только на стенах домов, но и в естественных условиях на горных склонах (Farzalieva, Esyunin, 1999).

8. *Phalangium opilio* Linnaeus, 1758.

Распространение. Урал (Фарзалиева, Есюнин, 2000);

Северный Урал: Пермский край – Кочёвский р-н: Сеполь (Farzalieva, Esyunin, 1999), Свердловская обл. – Североуральский р-н: массив Денежкин Камень (Ермаков, Тунёва, 2005; Квашнина, 2016);

Средний Урал: Пермский край – Пермь и окр.: совхоз «Луговской»; Бардымский р-н: Чувашаево; Кишертский р-н: заказник «Предуралье»; Кунгурский р-н: «Спасская гора»; Пермский р-н: Заборье, Качка (Gridina, 1990; Есюнин, Баталин, 1995; Farzalieva, Esyunin, 1999);

Есюнин, Фарзалиева, 2000; Фарзалиева, 2000а; Алексеевна и др., 2014), Свердловская обл. – окр. Екатеринбург; Первоуральский р-н: окр. Ревды, Среднеуральский медеплавильный завод (Farzalieva, Esyunin, 1999; Бельская, Есюнин, 2003; Золотарёв и др., 2016);

Южный Урал: **Башкортостан** (Баянов и др., 2015; Животные Башкортостана, 2016) – Белебеевский р-н: природный парк «Аслы-Куль» (Хабидуллин, 2017); Бурзянский р-н: Башкирский природный заповедник, заповедник «Шульган-Таш» (Farzalieva, Esyunin, 1999; Фарзалиева, 2000а), Челябинская обл. – Ирмель, Нургуш; Троицкий р-н: Троицкий заказник (Farzalieva, Esyunin, 1999; Фарзалиева, 2000а).

Голарктический неморальный лесо-луговой вид. Указан для Тюменской обл.: окр. Тобольска (Ergolaev, 1937; Staręga, 1978). Отмечен в Татарстане (в т. ч. в Казани – Редикорцев, 1936) и Самарской обл. (Farzalieva, Esyunin, 1999).

9. *Rilaena triangularis* (Herbst, 1799).

Распространение. Урал (Фарзалиева, Есюнин, 2000; Snegovaya, Pkhakadze, 2014: 313, «... *R. triangularis* is distributed from West Europe to Urals»);

Северный Урал: Пермский край – Кочёвский р-н: Сеполь; Красновишерский р-н: Вишерский заповедник, плато Кваркуш (Farzalieva, Esyunin, 1999: 189, «Kvarkush Mt. Range, *Picea* forest, *Picea* open woodland, meadow, pitfall trapping, VII. 1996, N. S. Mazura»; Есюнин, Фарзалиева, 2000: 155, ошибочно указан как *Rhilaena triangularis* Hbst.; Фарзалиева, 2000а; Козьминых, 2017а), Свердловская обл. – Североуральский р-н: заповедник «Денежкин Камень» (Ермаков, Тунёва, 2005; Квашнина, 2016);

Средний Урал: Пермский край – Пермь; Бардымский р-н: Чувашаево; Горнозаводский р-н: заповедник «Басеги»; Кишертский р-н: заказник «Предуралье»; Ординский р-н: Шляпники; Пермский р-н: Качка (Gridina, 1990; Есюнин, 1991; Farzalieva, Esyunin, 1999; Есюнин, Мазура, 2000: 203, как *Rhilaena triangularis* Hbst.; Есюнин, Фарзалиева, 2000; Фарзалиева, 2000а), Свердловская обл. – окр. Екатеринбург; Первоуральский р-н: окр. Ревды, Среднеуральский медеплавильный завод; Пригородный р-н: Висимский заповедник (Ухова, Есюнин, 1996; Farzalieva, Esyunin, 1999; Фарзалиева, 2000а; Ухова, 2001: 434, как *Rhilaena triangularis* Hbst.; Ухова, Ольшванг, 2014; Золотарёв и др., 2016);

Южный Урал: **Башкортостан** (Баянов и др., 2015).

Европейский неморальный лугово-лесной вид.

– . *Zachaeus anatolicus* (Kulczyński, 1903). Европейский вид. Был ошибочно указан В. Ермолаевым для Северного Зауралья, Тюменской обл. – окр. Тобольска (Ermolajev, 1937: 524); об этом см. работы (Staręga, 1978; Чевризов, 1979).

Подотряд Dyspnoi Hansen et Sørensen, 1904

Надсемейство Troguloidea Sundevall, 1833

Семейство Nemastomatidae Simon, 1872 (1 вид)

10. *Nemastoma lugubre* (O. F. Müller, 1776).

Распространение. Урал (Фарзалиева, Есюнин, 2000);

Северный Урал: Пермский край – Кочёвский р-н: Сеполь; Красновишерский р-н: Вишерский заповедник, Кваркуш (Farzalieva, Esyunin, 1999: 184, «Kvarkush Mt. Range, *Picea* forest, *Betula* forest with high herbage, *Abies-Picea* open woodland, elfin *Betula* woodland, litter, pitfall trapping, VII. 1996, N. S. Mazuga»; Есюнин, Фарзалиева, 2000; Фарзалиева, 2000а; Козьминых, 2017а), Свердловская обл. – Кытлымский горный узел, горный массив Денежкин Камень (Ермаков, Тунёва, 2005; Квашнина, 2016);

Средний Урал: Пермский край – Пермь, в т.ч.: ООПТ «Лёвшинский»; Бардымский р-н: ООПТ «Сарашевская дубрава»; Горнозаводский р-н: заповедник «Басеги»; Кишертский р-н: заказник «Предуралье»; Кунгурский р-н: природный ландшафт (ООПТ «Спасская гора»); Нытвенский р-н: Нижняя Гаревая; Ординский р-н: Шляпники; Пермский р-н: Качка (Gridina, 1990; Есюнин, 1991; Farzalieva, Esyunin, 1999; Есюнин, Мазура, 2000: 203, указан как *Nemastoma lugubris* (Müll.); Есюнин, Фарзалиева, 2000; Фарзалиева, 2000, 2000а; Алексеевнина и др., 2014; Шипова, 2015; Козьминых, 2017б), Свердловская обл. – Первоуральский р-н: окр. Ревды, Среднеуральский медеплавильный завод; Пригородный р-н: Висимский заповедник (Есюнин и др., 1996: 46, как *Nemastoma lugubris* (Müll.); Ухова, Есюнин, 1996; Farzalieva, Esyunin, 1999; Фарзалиева, 2000, 2000а; Есюнин и др., 2001; Ухова, 2001; Zolotarev, Kshnyasev, 2010; Воробейчик и др., 2012; Золотарёв, Бельская, 2012; Ухова, Ольшванг, 2014; Золотарёв и др., 2016);

Южный Урал: **Башкортостан** – Белебеевский р-н: природный парк «Аслы-Куль» (Хабибуллин, 2017).

Голарктический неморальный лугово-лесной вид. В 1936 году выдающийся исследователь В.В. Редикорцев сообщил о представителях рода *Nemastoma*: «... на северо-восток распространение рода не прослежено: нет данных из северо-восточного сектора Европейской части Союза, Урала, всей Сибири; но думается, что это обстоятельство

объясняется не отсутствием материала среди сборов, а отсутствием самих животных ...» (Редикорцев, 1936). Позднее, в 1979 году, по поводу распространения Б.П. Чевризов отмечал: «... до сих пор считалось, что *N. lugubre* – среднеевропейский вид с восточной границей ареала, проходящей вблизи Москвы, ... этот вид был обнаружен в Жигулёвском государственном заповеднике» (Чевризов, 1979а: 427). Таким образом, по крайней мере до конца 70-х годов прошлого века *Nemastoma lugubre* (Müll.) оставался неизвестным как на востоке европейской части страны, на Урале, так и в Сибири. Однако со временем выяснилось, что на указанных территориях этот вид широко распространён, обычен и местами многочислен (в частности, на Среднем Урале). Для Поволжья был отмечен в Самарской обл. (Farzalieva, Esyunin, 1999).

Комментарии. Этот вид был отнесён С.Л. Есюниным и Г.Ш. Фарзалиевой к подотряду «Palpatores» (Farzalieva, Esyunin, 1999; Есюнин, Фарзалиева, 2000; Фарзалиева, Есюнин, 2000), который в настоящее время не выделяют – см. современную классификацию сенокосцев (Курь, 2012, 2013).

Подробные данные по биологии каждого вида, а также новый материал сборов на Урале планируется изложить в отдельной работе.

Литература:

Алексеевнина М.С., Есюнин С.Л., Крашенинников А.Б., Кутузова Т.М., Лямин М.Я., Паньков Н.Н., Преснова Е.В., Туунов А.В. Атлас-определитель беспозвоночных животных города Перми. Монография [Электронный ресурс]. Под общей ред. М.Я. Лямина. Мин. обр. и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Пермский гос. нац. исслед. ун-т". Пермь: ИЦ ПГНИУ, 2014. 152 с. – http://www.priodaperm.ru/upload/pages/105/Atlas_11_11_2014_s-ISBN.pdf (дата обращения: 4.11.2018).

Атлас особо охраняемых природных территорий Пермского края. Под ред. д.г.н. С.А. Бузмакова. Пермь: изд-во ООО "Астер Плюс", 2017. 512 с.

Баянов М.Г., Книсс В.А., Хабибуллин В.Ф. Каталог животных Башкортостана: справочное издание. М-во образования и науки РФ, Башкирский гос. ун-т. Уфа: РИЦ БашГУ, 2015. 348 с.

Бельская Е.А., Есюнин С.Л. Хищные паукообразные (Arachnidae) в агроценозе яровой пшеницы на юге Свердловской области и реакции их популяций на воздействие пиретроидного инсектицида дециса // Экология. 2003. № 5. С. 395–398.

- Бельская Е.А., Золотарёв М.П. Сезонная динамика активности герпетобионтных членистоногих (Carabidae, Staphylinidae, Aranei, Opiliones) в условиях загрязнения лесных экосистем выбросами медеплавильного завода // Учёные записки Нижнетагильской гос. социально-педагогической академии: естественные науки. Нижний Тагил: НГСПА, 2009. С. 107–112.
- Воробейчик Е.Л., Ермаков А.И., Золотарёв М.П., Тунёва Т.К. Изменение разнообразия почвенной мезофауны в градиенте промышленного загрязнения // Russian Entomol. Journal. 2012. Vol. 21. N 2. P.203–218.
- Гридина Т.И. Роль рыжих лесных муравьёв в сообществе хищных герпетобионтных членистоногих в лесах Среднего Урала. Автореф. дис. ... канд. биол. наук (энтомология – 03.00.09). Новосибирск, 1997. 21 с.
- Гриценко Н.И. Сенокосцы (Opiliones) из азиатской части СССР // Фауна и экология паукообразных. Труды Зоол. ин-та АН СССР. Т. 85. Сборник под ред. Ю.С. Балашова. Ленинград: ЗИН АН СССР, 1979. С. 28–38.
- Ермаков А.И., Тунёва Т.К. Таксономическая и зоогеографическая структура сообществ пауков и сенокосцев (Aranei, Opiliones) в горах Северного Урала // Горные экосистемы и их компоненты. Труды Международной конф. Нальчик, 4-9 сентября 2005 г. Нальчик: Ин-т экологии горных территорий КБНЦ РАН, 2005. Т. 1. С. 126–131.
- Есюнин С.Л. Флора и фауна заповедников СССР. Паукообразные заповедника «Басеги» (Pseudoscorpiones, Opiliones, Aranei, Parasitiformes: Ixodidae – аннотированный список видов). Под ред. к.б.н. К. Ю. Еськова. ИЭМЭЖ им. А. Н. Северцова АН СССР. Москва: НИЦ Росагропромт, 1991. 40 с.
- Есюнин С.Л., Баталин А.В. Влияние оросительной мелиорации на луговой комплекс пауков в условиях Среднего Урала // Вестник Пермского ун-та. Биология. 1995. Вып. 1. С. 92–101.
- Есюнин С.Л., Ефимик В.Е., Козьминых В.О., Гридина Т.И. Пространственные тренды разнообразия беспозвоночных животных. Научный отчёт РФФИ 97-04-48301-а // Информационный Бюллетень РФФИ. Биология, медицинская наука. 1999. Т. 7. № 4. С. 55. – http://elibrary.ru/download/elibrary_750650_75677316.htm (дата обращения: 4.11.2018).
- Есюнин С.Л., Козьминых В.О., Комлев А.М., Хохуткин И.М. Разнообразие населения некоторых групп мезофауны подстилки лесов Висимского заповедника // Проблемы заповедного дела. 25 Лет Висимскому заповеднику. Материалы науч. конф. Тез. докл. Екатеринбург: изд-во "Екатеринбург", 1996. С. 44–47.

- Есюнин С.Л., Козьминых В.О., Фарзалиева Г.Ш., Шумиловских Л.С., Ухова Н.Л. Динамика изменения структуры и разнообразия герпетобионтных беспозвоночных на травяно-кустарниковой стадии развития гарей пихто-ельников Висимского заповедника // Исследования эталонных природных комплексов Урала. Материалы науч. конф., посвящ. 30-летию Висимского заповедника. Екатеринбург: изд-во "Екатеринбург", 2001. С. 284–294.
- Есюнин С.Л., Коробейников Ю.И. К биологии и экологии сенокосца *Mitopus torio* Fabr. на Южном Ямале // Фауна и экология паукообразных. Межвуз. сборник науч. трудов. Пермь: Пермский гос. ун-т, 1988. С. 110–116.
- Есюнин С.Л., Мазура Н.С. Структура и разнообразие мезофауны подстилки лесов с участием берёзы заказника «Предуралье» (Пермская область) // Вестник Пермского ун-та. Вып. 3. Заказник «Предуралье». Пермь, 2000. С. 193–204.
- Есюнин С.Л., Макарова О.Л., Марусик Ю.М. О северной границе ареала *Mitopus torio* (Opiliones, Phalangiidae) в Евразии // XV Съезд Русского энтомологического общества. Новосибирск, 31 июля – 7 августа 2017 г. Материалы съезда. Новосибирск: «Издательство Гарамонт», 2017. С. 183–184.
- Есюнин С.Л., Фарзалиева Г.Ш. Фауна сенокосцев Пермской области // Экологические основы стабильного развития Прикамья. Материалы науч.-практ. конф. Пермь: Пермский гос. ун-т, 2000. С. 153–156.
- Животные Башкортостана. Монография. Под ред. проф. М.Г. Баянова, доц. И.П. Дьяченко, доц. В.Ф. Хабибуллина. М-во образования и науки РФ, Башкирский гос. ун-т. Уфа: РИЦ БашГУ, 2016. 388 с.
- Золотарёв М.П., Бельская Е.А. Влияние техногенных и природных факторов на обилие беспозвоночных герпетобионтов // Евразиатский энтомол. журнал. 2012. Т. 11. Вып. 1. С. 19–28.
- Золотарёв М.П., Нестерков А.В. Паукообразные (Aranei, Opiliones) лугов: реакция на загрязнение выбросами Среднеуральского медеплавильного комбината // Экология. 2015. № 1. С. 48–56.
- Золотарёв М.П., Нестерков А.В., Тунёва Т.К. Видовой состав паукообразных (Arachnida: Aranei, Opiliones) луговых сообществ на Среднем Урале: изменение под влиянием выбросов медеплавильного производства // Фауна Урала и Сибири. Екатеринбург: ИЭРиЖ УрО РАН, 2016. № 1. С. 45–60.
- Квашнина А.Е. Кадастровое дело Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный природный заповедник «Денежкин Камень» от 26.01.2016 г. / Кадастровые сведения об ООПТ

- и документы в соответствии с приказом Минприроды России № 69 от 19.03.2012 «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий» [Электронный ресурс]. Свердловская обл., Североуральск, 2016. 146 с. – http://www.denkamen.ru/files/denezhkin_kamen_cadastr_2015.pdf (дата обращения: 30.10.2018).
- Козьминых В.О.* Библиографические сведения о наземных беспозвоночных ландшафтного заказника "Предуралье" (Кишертский район Пермского края) // Естественные и математические науки в современном мире. Сборник статей по материалам LI междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск, 13 марта 2017 г. Новосибирск: изд-во АНС "СибАК", 2017. № 3 (50). С. 32-51. – <https://sibac.info/conf/naturscience/lii/71002> (дата обращения: 28.10.2018).
- Козьминых В.О.* Материалы к изучению наземных беспозвоночных охраняемого ландшафта "Кваркуш" (Красновишерский район Пермского края) // Приволжский научный вестник. Науч.-практ. журнал. Ижевск: изд-во "Издательский Центр Научного Просвещения", 2017а. Вып. 2 (66). С. 14–21.
- Козьминых В.О.* Разнообразие наземных беспозвоночных охраняемых природных ландшафтов Пермского края // Естественные и математические науки в современном мире. Сборник статей по материалам LI междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск, 8 февраля 2017 г. Новосибирск: изд-во АНС "СибАК", 2017б. № 2 (49). С. 5–27. – <http://sibac.info/conf/naturscience/li/69074> (дата обращения: 4.11.2018).
- Летопись природы. Изучение естественных процессов в природных комплексах степной зоны Оренбуржья. Разработка научных основ восстановления, сохранения и рациональной эксплуатации биологических ресурсов хозяйственно используемых территорий; 2016–2017 фенологический год. Книга 25. [Электронный ресурс]. Оренбург: ФГБУ «Заповедники Оренбуржья», 2018. 210 с. – <https://orenzap.ru/activity/scientific-activity/> (дата обращения: 4.11.2018).
- Михайлов Ю.Е., Ермаков А.И.* Состав и структура сообществ герпетобионтных членистоногих горных вершин Южного Урала // Фауна Урала и Сибири. Екатеринбург: ИЭРиЖ УрО РАН, 2016. № 1. С. 61–74.
- Наумкин Д.В.* Биоразнообразие и биологическая репрезентативность заповедника «Басеги» (Пермский край): состояние изученности // Географический вестник. 2015. Вып. 1 (32). С. 73–81.
- Наумкин Д.В.* Животный мир заповедника «Басеги»: обзор изученности // История и перспективы заповедного дела России: проблемы охраны,

- научных исследований и экологического просвещения. Материалы науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 95-летию организации Баргузинского гос. природного биосферного заповедника и Году Российской истории. Улан-Удэ, 22-24 августа 2012 г. Улан-Удэ: изд-во Бурятского науч. центра СО РАН, 2012. С. 115–120.
- Редикорцев В.В.* Материалы к фауне Opiliones СССР // Труды Зоол. ин-та АН СССР. Т. III. Москва – Ленинград: изд-во АН СССР, 1936. С. 33 – 57.
- Тунёва Т.К., Есюнин С.Л.* Материалы по фауне паукообразных (Aranei, Opiliones) заповедника «Малая Сосьва» // Вестник Пермского ун-та. Биология. 2014. Вып. 1. С. 21–23.
- Ухова Н.Л.* Структура населения и численность почвенной мезофауны в коренных и производных биотопах Висимского заповедника // Исследования эталонных природных комплексов Урала. Материалы науч. конф., посвящ. 30-летию Висимского заповедника. Екатеринбург: изд-во "Екатеринбург", 2001. С. 409–439.
- Ухова Н.Л.* Энтомологические исследования в Висимском заповеднике // Исследования эталонных природных комплексов Урала. Материалы науч. конф., посвящ. 30-летию Висимского заповедника. Екатеринбург: изд-во "Екатеринбург", 2001а. С. 205–217.
- Ухова Н.Л., Есюнин С.Л.* К фауне паукообразных (Arachnida) Висимского заповедника // Проблемы заповедного дела. 25 Лет Висимскому заповеднику. Материалы науч. конф. Тез. докл. Екатеринбург: изд-во "Екатеринбург", 1996. С. 110–112.
- Ухова Н.Л., Есюнин С.Л.* Пауки природного парка «Кондинские озёра» // Вестник экологии, лесоведения и ландшафтоведения. 2009. Вып. 9. С. 63–76.
- Ухова Н.Л., Ольшанг В.Н.* Беспозвоночные животные Висимского заповедника. Аннотированный список видов. Екатеринбург: изд-во «Раритет», 2014. 284 с.
- Фарзалиева Г.Ш.* Отряд Сенокосцы // Животные Прикамья. Книга I. Беспозвоночные. Учебное пособие. Пермь: изд-во «Книжный мир», 2001. С. 55–57.
- Фарзалиева Г.Ш.* Парцеллярное распределение сенокосцев (Opiliones) в берёзовых лесах Среднего Урала // Биосфера и человечество. Сборник материалов конф. молодых учёных памяти Н.В. Тимофеева-Ресовского. Екатеринбург, 24–28 апреля 2000 г. Екатеринбург: изд-во «Екатеринбург», 2000. С. 294–295.
- Фарзалиева Г.Ш.* Фауна сенокосцев охраняемых территорий Урала // Состояние и динамика природных комплексов особо охраняемых

- территорий Урала. Тез. докл. науч.-практ. конф., посвящённой 70-летию Печоро-Илычского гос. природного заповедника. Сыктывкар, 29 мая – 1 июня 2000 г. Сыктывкар: Ин-т биологии Коми НЦ УрО РАН, 2000а. С. 188–189.
- Фарзалиева Г.Ш., Есюнин С.Л. Определительные ключи и систематический список сенокосцев (Opiliones) Урала // Вестник Пермского ун-та. Биология. 2000. Вып. 2. С. 232–237.
- Хабидуллин В.Ф. Видовое разнообразие семейств, отрядов, классов и типов животных Республики Башкортостан // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2016. Вып. XI. С. 25–68.
- Хабидуллин В.Ф. К познанию сенокосцев (Arachnida: Opiliones) и многоножек (Mulgipoda) природного парка «Аслы-куль» // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2017. Вып. XIV. С. 43–46.
- Чевризлов Б.П. Краткий определитель сенокосцев (Opiliones) Европейской части СССР // Фауна и экология паукообразных. Труды Зоол. ин-та АН СССР. Т. 85. Сборник под ред. Ю.С. Балашова. Ленинград: ЗИН АН СССР, 1979. С. 4–27.
- Чевризлов Б.П. К фауне сенокосцев (Opiliones) западных районов европейской части СССР // Энтомол. обозрение. 1979а. Т. 58. Вып. 2. С. 426–430.
- Шупова А.В. Фенология паукообразных (Aranei, Opiliones) Нытвенского района Пермского края // Фундаментальные и прикладные исследования в биологии и экологии. Материалы региональной студ. науч. конф. Пермь, 14–19 апреля 2014 г. Пермь: Пермский гос. нац. исслед. ун-т, 2015. С. 86–90.
- Chemers A.N., Kovblyuk M.M. A contribution to the knowledge of the harvestman fauna of the Crimea (Arachnida: Opiliones) // Arthropoda Selecta. 2005. Vol. 14. N 4. P. 305–328.
- Cokendolpher J.C. Pathogens and parasites of Opiliones (Arthropoda, Arachnida) // The Journal of Arachnology. 1993. Vol. 21. P. 120–146.
- Ermolajev W. Beiträge zur Spinnentier-Fauna der Stadt Tobolsk (West-Sibirien) // Festschr. E. Strand. 1937. Bd 2. S. 519–524.
- Farzaliyeva G.Sh., Esiyunin S.L. The harvestman fauna of the Urals, Russia, with a key to the Ural species (Arachnida: Opiliones) // Arthropoda Selecta. 1999. Vol. 8. N 3. P. 183–199.
- Gridina T.I. Influence of *Formica polyctena* Foerst. (Hymenoptera, Formicidae) on the distribution of predatory arthropods in forest ecosystems / Ecology and Importance of Ants in Forest Ecosystems. Proc. Int. Symp. of IUSSI, 11-16 September, 1989 // Memorabilia Zoologica. Warszawa, 1990. Vol. 44. P. 21-36.

- Kury A.B.* A synopsis of catalogs and checklists of harvestmen (Arachnida, Opiliones) // *Zootaxa*. 2012. Vol. 3184. P. 35–58.
- Kury A.B.* Order Opiliones Sundevall, 1833. In: *Zhang Z.-Q.* (Ed.). Animal biodiversity: an outline of higher-level classification and survey of taxonomic richness (addenda 2013) // *Zootaxa*. 2013. Vol. 3703. N 1. P. 27–33.
- Marusik Yu.M., Koponen S.* New biogeographical records of spiders and harvestmen (Arachnida: Araneae & Opiliones) from West Siberia, including an annotated list of species // *Entomol. Fennica*. 2015. Vol. 26. P. 165–170.
- Roewer C.-F.* Die Weberknechte der Erde. Systematische Bearbeitung der bisher bekannten Opiliones. Jena, 1923. 1116 p.
- Simon E.* Liste des Arachnides recueillis par M. Ch. Rabot dans la Sibérie occidentale, en 1890 // *Bull. Soc. zool. France*. 1891. Vol. 16. P. 107–109.
- Snegovaya N.Yu.* Contribution to the harvest spider (Arachnida, Opiliones) fauna of the Caucasus // *Turkish Journal of Zoology*. 1999. Vol. 23. P. 453–459.
- Snegovaya N.Yu., Pkhakadze V.D.* New species of the genus *Rilaena* (Opiliones, Phalangiidae) from the Mount Gyamish, Azerbaijan // *Vestnik zoologii*. 2014. Vol. 48. N 4. P. 313–318.
- Southcott R.V.* Revision of the larvae of *Leptus* Latreille (Acarina: Erythraeidae) of Europe and North America, with description of post-larval instars // *Zool. Journal of the Linnean Society*. 1992. Vol. 105. P. 1–153.
- Staręga W.* Beitrag zur Kenntnis der Weberknecht-Fauna (Opiliones) der Kaukasusländer // *Annales Zoologici*. 1966. T. 23. N 13. P. 387–411.
- Staręga W.* Katalog der Weberknechte (Opiliones) der Sowjet-Union // *Fragmenta Faunistica*. Warszawa, 1978. Vol. 23. N 10. P. 197–241.
- Strand E.* Die arktischen Araneae, Opiliones und Chernetes // *Fauna Arctica*. Bd. IV. H. III. Jena, 1906. P. 431–478.
- Zolotarev A.M., Kshnyasev I.A.* Harvestmen (Opiliones) thermo-preference reactions under industrial pollution // 18th International Congress of Arachnology. Poland, Siedlce, 11-17 July 2010. Book of Abstracts. Ed. M. Żabka. Siedlce, 2010. P. 487–489.